

OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR HÉRNIA INTERNA SECUNDÁRIA A DIVERTÍCULO DE MECKEL EM PACIENTE PEDIÁTRICO: UM RELATO DE CASO

Renata de Sousa Vinhal - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - renatavinhal24@hotmail.com

Julia Soldatelli - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - juliaschwarzsoldatelli@gmail.com

Mariana Matos Melo - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - marianamatasmelodra@gmail.com

William Ferreira Machado - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - williamferreiramachado@gmail.com

Rodrigo Kauan Vailati - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - rodvailatiacad@gmail.com

Nyrla Yoshie Yano Gomes - Universidade Estadual do Pará - unicip@gmail.com

INTRODUÇÃO: O divertículo de Meckel (DM) é a anomalia congênita abdominal mais comum, que se origina na obliteração e absorção do ducto onfalomesentérico durante a vida embrionária. Na maioria dos casos é assintomático, mas pode apresentar complicações graves como sangramento, perfuração, inflamação ou obstrução intestinal, tornando-se um diagnóstico diferencial em crianças com dor abdominal e hemorragia gastrointestinal. Ademais, os exames complementares de imagem mostram somente alterações decorrentes das complicações. Portanto, geralmente o diagnóstico preciso de DM só acontece durante a cirurgia.

OBJETIVOS: Relatar o caso de um paciente pediátrico com obstrução intestinal por hérnia interna secundária a divertículo de Meckel, alertando a classe médica sobre suas possíveis complicações. **METODOLOGIA:** Este relato baseou-se na revisão do prontuário do paciente e na literatura indexada. Buscou-se artigos no PubMed e Biblioteca Eletrônica e Científica Online (SciELO), dos últimos 10 anos, em português e inglês, com os termos "Meckel Diverticulum" AND "children". **RESULTADOS:** E.S.M, masculino, 4 anos, encaminhado do Pronto Atendimento Infantil ao Hospital Municipal de Araguaína queixando-se de dor abdominal associada a vômitos incoercíveis e ausência de evacuação há um dia. Nega alergias ou doenças prévias. Ao exame físico, apresentou abdome distendido e com gases, com dor à palpação superficial e profunda difusa, principalmente em região peri-umbilical, sem massas ou visceromegalias. Aos exames de imagem, radiografia abdominal mostrou nível hidroaéreo em todos quadrantes superiores e fezes nos quadrantes inferiores, e a ultrassonografia apresentou líquido livre na cavidade abdominal com distensão de alças, indicando abdome agudo obstrutivo. Logo, paciente foi submetido à cirurgia de laparotomia exploradora com enterectomia e enteroanastomose. Durante o procedimento, achou-se moderada quantidade de líquido seroso na cavidade e grande distensão de alças de delgado até o íleo distal, onde se encontrava o DM, com uma banda fibrosa até a cicatriz umbilical ocasionando uma hérnia interna. Foram realizadas aspiração do líquido seroso, ruptura da banda fibrosa com liberação das alças e enterectomia englobando o divertículo com posterior enteroanastomose. Os materiais retirados foram enviados para análise anatomopatológica e cultura. O paciente recebeu antibioticoterapia para controle infeccioso e teve alta hospitalar no 8º dia pós operatório.

CONCLUSÃO: Devido às manifestações clínicas e de imagem variadas e semelhantes a outras condições de abdome agudo, o diagnóstico se torna um desafio, geralmente acontecendo somente intraoperatório. O tratamento definitivo é por meio de ressecção cirúrgica por laparotomia ou videolaparoscopia, em que ocorre a ressecção do divertículo e da parte do intestino envolvido, com anastomose intestinal.

PALAVRAS-CHAVE: Divertículo de Meckel, Abdome Agudo, Obstrução Intestinal, Anormalidades Congênitas.

REFERÊNCIA:

KAIHLANEN, K. et al. Meckel's diverticulum: a challenging diagnosis. JPN Reports, v. 5, n. 4, p. 423-432, 20 out. 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39610438/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

KEESE, D. et al. Symptomatic Meckel's diverticulum in pediatric patients: case reports and systematic review of the literature. *Frontiers in Pediatrics*, v. 7, p. 267, 26 jun. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31294008/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

VIEIRA, R. R. B. T.; BATISTA, A. B. E.; SILVA, J. J. S.; ALVES, B. B.; DE PAULA, J. F.; BATISTA, C. A. M. Obstrução intestinal causada por diverticulite de Meckel: relato de caso. *Revista de Saúde*, v. 10, n. 1, p. 38-43, jan./jun. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abcd/a/7PnGcptDVX8Bt9w4KDSSRrj/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

KURU, S. Meckel's diverticulum: clinical features, diagnosis and management. *Revista Española de Enfermedades Digestivas, Madrid*, v. 110, n. 11, p. 726-732, nov. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30032625/>. Acesso em: 8 mar. 2025.

EVAN, C. et al. Acute intestinal obstruction due to Meckel's diverticulum: a case report and literature review. *Heliyon*, v. 10, n. 9, e30514, 30 abr. 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38726165/>. Acesso em: 8 mar. 2025.